

*Муртазина З.Р.
студент
Научный руководитель: Халиков М.И., к.ф.н.
ГБОУ ВО «Башкирская академия государственной службы и
управления при Главе Республики Башкортостан
Россия*

РОССИЙСКИЕ МОДЕЛИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ВЛАСТИ

Аннотация. В данной статье проводится сравнительный анализ российских моделей муниципальной власти, выделяются особенности, преимущества и недостатки каждой модели. В ходе исследования сделан вывод о том, что идеальной модели, подходящей для любого региона, не существует. Каждый регион вправе выбрать наиболее оптимальную модель.

Ключевые слова: муниципальная власть, модель управления, ситу-менеджер, глава администрации, выборы.

*Murtazina Z.R.
student
Scientific supervisor: Khalikov M.I., Ph.D.
Bashkir Academy of Public Service and Management under the Head of the
Republic of Bashkortostan
Russia*

RUSSIAN MODELS OF MUNICIPAL AUTHORITY

Annotation. This article provides a comparative analysis of Russian models of municipal government, highlighting the features, advantages and disadvantages of each model. The study concluded that there is no ideal model suitable for any region. Each region has the right to choose the most optimal model.

Key words: municipal government, management model, city manager, head of administration, elections.

Важнейшая проблематика, связанная с управлением на муниципальном уровне, заключается в выборе адекватной модели организации муниципальной власти. Устанавливаемая Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ, опции предлагают пять различных подходов. Согласно уставу муниципального образования,

имеется возможность выбрать одну из этих пяти моделей для структурирования муниципальной администрации [2, с. 178].

В первом варианте, глава муниципального образования избирается населением в ходе муниципальных выборов и возглавляет местную администрацию. Представительные органы, в свою очередь, организуются председателем, избранным из числа депутатов. Глава муниципального образования, исполняющий функции главы местной администрации, обладает полномочием отклонить нормативно-правовой акт, принятый представительным органом муниципального образования. Данное право сопровождается вето-функцией, когда глава мотивирует свое принятое решение отклонить акт или предлагает внести в него изменения и дополнения [1, с. 5].

Во втором варианте, глава муниципального образования также избирается населением в ходе муниципальных выборов, но затем становится членом представительного органа муниципального образования, обладая решающим голосом и исполняя полномочия его председателя. Руководство местной администрацией осуществляется с помощью профессионала (сити-менеджера), назначаемого на основании контракта, заключаемого по результатам конкурса. Количество членов конкурсной комиссии определяется представительным органом муниципального образования. В случае муниципального района, округа, городского округа или внутригородского муниципального образования федерального значения, половина состава комиссии назначается представительным органом соответствующего муниципального образования, а другая половина – руководящим должностным лицом регионального уровня (главой исполнительной власти субъекта РФ).

В третьем сценарии управления муниципальным образованием глава избирается из числа депутатов представительного органа и осуществляет полномочия председателя с правом решающего голоса. В результате такого избрания полномочия депутата, который ранее был избран главой муниципального образования, прекращаются. Местную администрацию в данном сценарии возглавляет назначаемый профессиональный управляющий, согласно условиям контракта, аналогично варианту 2.

Четвертый сценарий был введен Федеральным законом от 3 февраля 2015 года № 8-ФЗ. В данном варианте глава муниципального образования избирается представительным органом муниципального образования из своего состава и выступает в качестве руководителя местной администрации. Полномочия депутата представительного органа, который ранее был избран главой муниципального образования, прекращаются. Представительный орган организуется под руководством председателя, выбираемого из числа депутатов.

Пятый сценарий предполагает, что глава муниципального образования избирается представительным органом муниципального

образования из числа кандидатов, представленных конкурсной комиссией в результате проведения конкурса. Он также возглавляет местную администрацию. Представительный орган организуется под руководством председателя, избираемого из числа депутатов [1, с. 10].

Главное различие между упомянутыми моделями заключается в природе статуса главы местной администрации: выборного, назначенного или принятого на работу по контракту муниципального служащего [4, с. 541]. Каждая из указанных моделей имеют свои преимущества и недостатки.

Достоинства моделей муниципального управления:

- имеет необходимые разрешения и полномочия (модели 1 и 4);
 - объединяет ответственность за подписание и реализацию наиболее важных муниципальных актов (модели 1, 4, 5);
 - обладает защитой от смещения по незначительному поводу (модель 1);
 - четкое деление политических и экономических видов деятельности в муниципальном управлении (модели 2, 3, 5);
 - независимость, меньше склонен к популизму (модели 2, 3, 5);
 - возможность подбора эксперта управления, соответствующего квалификационным требованиям (модели 2, 3, 5);
 - контракт предусматривает четкие критерии оценки задач и условия досрочного расторжения контракта
- установление в контракте четких критериев оценки работы и условий преждевременного расторжения контракта (модели 2, 3, 5) [3, с. 35].

Недостатки моделей муниципального управления:

- отсутствует гарантия избрания достаточно подготовленного управленца, акт права не определяет квалификационных требований (модели 1 и 4);
- зависимость от политических или экономических элит, которые привели его к власти на выборах (модели 1 и 4);
- экономические решения могут быть принесены в жертву политическим нуждам, особенно перед выборами (модели 1 и 4).
- сложность разрешения конфликтов с главами местных органов власти и представительными организациями (модели 1, 2, 3);
- трудно досрочно уволить человека, который не может себя оправдать (модель 1);
- сложности в разработке договорных положений, обеспечивающих, с одной стороны, независимость, необходимую для выполнения поставленных задач, а с другой – подчинение политической воле представительного органа (модели 2, 3, 5);
- отсутствие ясного деления политических и экономических видов деятельности в муниципальном управлении (модели 1 и 4);

– участие 1/2 членов субъектов РФ в конкурсной комиссии и возможное давление на решения комиссии (модели 2, 3, 5) [5, с. 106].

Очевидно, определение оптимальной модели в каждом конкретном случае требует учета множества противоречивых факторов и представляет собой задачу чрезвычайной сложности. Единого идеального варианта, подходящего для всех ситуаций, не существует. Большинство регионов Российской Федерации законодательно регламентируют систему местного самоуправления, в которой глава муниципального образования избирается представительным органом из числа его членов, а глава местной администрации (сити-менеджер) назначается в результате конкурсного отбора.

Использованные источники:

1. Дятлов, А.В. Сити-менеджмент в России: условия эффективной работы / А.В. Дятлов, В.В. Ковалев, А.Б. Понамарев // Социальное пространство. – 2019. – № 5(22). – С. 3-11.
2. Ерофеева, А.В. Особенности управления социально-экономическим развитием муниципального образования / А.В. Ерофеева // Молодой ученый. – 2021. – № 18(360). – С. 178-180.
3. Зеленый, А.Н. Политико-административные ресурсы института сити-менеджмента / А.Н. Зеленый // Bulletin of the South-Russian state technical University (NPI) Series Socio-economic Sciences. – 2021. – Т. 14. – №. 3. – С. 32-38.
4. Ломакина, О.В. Сити-менеджмент в системе муниципального управления / О.В. Ломакина // Экономика и предпринимательство. – 2021. – № 9(134). – С. 541-545.
5. Мищенко, Я. П. Власть и управление / Я.П. Мищенко, А.Р. Бех, С.Н. Сиротенко // Развитие современной науки и технологий в условиях трансформационных процессов: Сборник материалов IX Международной научно-практической конференции, Москва, 22 февраля 2023 года. – Санкт-Петербург: Печатный цех, 2023. – С. 104-110.